

TARIXIY ASARLARDA AYOLLAR OBRAZI TALQINI

Hasanova Hulkaroy Raximova

145-son umumiy oʻrta taʼlim maktabi Oʻzbek tili fani oʻqituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada badiiy tarixiy asarlarda ayollar obrazining talqin xususiyatlari haqida fikr-mulohazalar yuritilgan. Shuningdek, ushbu tahlilni Abdulla Qodiriyning “Oʻtkan kunlar” romani namunasida tavsiflangan.

Kalit soʻzlar: Badiiy adabiyot, ayollar obrazi, talqin xususiyati, Oʻtkan kunlar, ilmiy tahlil, psixologiya.

Tarixiy badiiy adabiyotshunoslikda asar tahliliga doir muammolarni psixoanalitik jihatdan oʻrganish va uni anglash zarurati ijtimoiy sohalarda jiddiy masalalarni kun tartibiga qoʻymoqda. Ayniqsa, filologiya sohasida gʻoyaviy pishiq, mazmunan mukammal, sifat jihatidan oʻta yangi ilmiy izlanishlar olib borish uchun imkoniyatlar yaratilmoqda.

Ayol psixologiyasini tahliliy oʻrganish insonning maʼnaviy olami, dunyoqarashi, tafakkur tarziga xos qonuniyatlarni kashf etishda muhim. Adabiy jarayon doim ishtimoiy muhit, adabiy-maʼnaviy, madaniy hayot bilan chambarchas bogʻliq holda shakllanadi. Zero, bashariyatning ongu tafakkuri, ruhiyatidagi yangilanishlar, asosan, adabiyot va sanʼatda oʻz aksini topadi. Bunda adabiyotshunoslik fani ham oʻz obyektiga yangi nigoh bilan qarash, ayol ruhiyatiga oid muammolarni chuqurroq anglash yoʻlidan bordi. Badiiy adabiyotda ayolning ruhiy dramalarini toʻlaqonli aks ettirishda jahon nasrining ilgʻor ijodiy tendensiyalariga xos jihatlar namoyon boʻlmoqda. Adabiy jarayonda ayolning ijtimoiy hayotda tutgan oʻrni, uning sohir tuygʻulari, murakkab ruhiy olamini tasvirlashda falsafiy-psixologik, ramziy-majoziy obrazlilik ustunlik qilmoqda. Bunda eng muhim vazifa muayyan xilqat ruhiyati, tasvir va ifodaning yangicha talqini bilan bogʻliq.

Yozuvchi oʻz asariga qahramonlar, personajlar va hayotiy unsurlar tanlar ekan, uning bu ishi doimo maʼlum maqsadga yoʻnaltirilgan boʻladi. Shu sababli adib har bir obrazga maʼlum maʼno yuklaydi va uni individual sifatlar bilan tasvirlaydi, ana shu maʼno, maqsadga xos soʻzlatadi, harakat qildirtiradi. Bunda har bir leksik - stilistik unsur juda muhim rol oʻynaydi.

Buni biz XX asr oʻzbek adabiyotining buyuk dargʻalaridan biri boʻlgan Abdulla Qodiriyning «Oʻtkan kunlar» romani misolida koʻrishimiz mumkin. Ushbu asar bamisoli ulkan va tiniq kuzgu, unda oʻzbek millatining muayyan tarixiy sharoiti, vaziyatdagi turmushi, urf-odatlarini, ruhiy-maʼnaviy dunyosi, boʻy-basti, qiyofasi keng koʻlamda aniq-ravshan tasvirlanadi. Shu bilan birga asarda koʻrsatilgan ayollar yaʼni Kumush, Zaynab Xushruiy va Oʻzbekoyim, Oʻftoboyim obrazlari oʻta taʼsirchan bayon

etilgan. Bu xotin-qizlar bir ijtimoiy muhit va bir jinsga mansubligiga qaramasdan bir-biridan o‘ta farqli, yorqin obrazlardir. Masalan Kumush, Oftoboyim ijobiy obrazda, Zaynab va Xushruh salbiy obrazda tasvirlanmoqda. Yozuvchi o‘zgacha muhabbat va samimiyat bilan go‘zal, Otabekka bo‘lgan sof va butun vujudini qamrab oluvchi sevgi ila hayot sinovlarini yengib o‘tuvchi Kumush obrazini yaratadi. Kumush – Orzubob obraz. Uning xatti harakati tasviriga kelsak Abdulla Qodiriy uni faqat erkalab chizgilar keltiradi. Uning portreti, har bir xatti-harakatida muallif mislsiz inju latofat kuzatadi. Bizning fikrimizcha, o‘zbek adabiyotidagi biror ayol qahramoni ijodkor tomonidan bunday erkalatilgan emas.

Muallif Kumush obraziga jiddiy yondoshgani kabi, O‘zbek oyim obraziga nisbatan komik talqin usulini qo‘llaydi. “O‘zbek oyim uncha-muncha to‘y azalarga” “kovshim ko‘chada qolgan emas”, deb bormas edi. Yani muallifning “O‘zbek oyim uncha-muncha to‘y azalarga bormas edi” degan axboroti-gapiga qaxramon tilidan “kovshim ko‘chada qolgan emas” iborasining qo‘shilishi natijasida obraz tabiatidagi oqsuyaklik sifati yaqqol ko‘ringan. Obraz tabiatidagi komik qirra ham aynan shu - “kovshim ko‘chada qolgan emas” iborasi bilan bog‘liq. Agar o‘zbek oyim fikrini “ular mening tengim emas” shaklida ifoda etganida u bilan o‘quvchi o‘rtasida dramatik vaziyat yuzaga kelar edi. Fikrning ayni ibora vositasida ifoda etilishi esa o‘quvchiga O‘zbek oyimga nisbatan nafrat emas, komik tuyg‘u uyg‘otadi. Aslida O‘zbek oyim esa qotib qolgan xarakter emas. Voqealar jarayonida, muhit ta‘sirida mana shu o‘jar ayol ongida, tabiatida o‘zgarishlar sodir bo‘ladi; chunonchi, bir vaqtlar orqavarotdan «andi» sanalib yurgan Marg‘ilonlik keliniga ilk bor duch kelganda mehri jo‘shib, uni mahkam bag‘riga bosadi, yuzidan o‘pib, negadir yig‘laydi, endi Zaynab qolib Kumush tomonga o‘tib ketadi.

Shuningdek, Zaynabning ayollik sha‘ni, nafsoniyati tahqirlanganligi, javobsiz sevgi alamida o‘rtanib, sevmagan odam Otabek quchog‘iga o‘zini tashlab «jonsiz haykalni» o‘pib quchoqlab yolvorishlari manzarasini ko‘rganda Zaynabning shu qadar yurak dardi borligini bilib o‘quvchi unga behad achinadi. Lekin asar yakunida Kumushni zahar berib, o‘limiga sababchi bolganini ko‘rib Zaynabga bo‘lgan achinish hissi so‘nadi.

Kumushning Toshkentda qolgani Zaynabga nechog‘lik og‘ir ekanligini bilish qiyin yemas. Kumush kelgan kundanoq Otabekdagi jonlanish, Yusufbek hojining Marg‘ilonda shunday kelinim bor ekan, bilmay yurgan yekanmiz degan so‘zlari, Zaynabga qanchalik og‘ir yekanligini tasavvur qilish kerak. O‘zbek oyimning Zaynabga bo‘lgan munosabati o‘zgaradi. Zaynab o‘tirsas o‘poq, tursa so‘poq, undan faqat xato va kamchilliklar axtaradi. Hammaning tilida Kumush. Kumush va Zaynabning o‘zaro urushlari Otabekni ham qiyin ahvolga solib qo‘yadi. Yusufbek hoji Zaynab bilan Kumushni xonasiga kirgizib pand-nasihat qiladi, ikkisini yarashtirib qo‘yadi. Bu mojarolar davom yetsa ikkalalaringdan bittalaringning

javoblaringni beraman degan Otabekning achchiq soʻzlari Zaynabga qattiq taʼsir qilardi. Chunki Zaynab bilardi, Otabek Kumushni qanchalik sevishini. Otabekning bu gaplari Zaynabga aytilayotgandek tuyilar edi.

Kundoshlik muhitida boʻsh-bayov, mutʼe Zaynab sekin-asta «haqi» ni tanib, qasoskorga aylana boradi. Biroq u hali qotil darajasiga borgan emas. Ehtimol, egachisi Xushroʻy uning koʻzini ochmaganida, oʻziga «oʻzligini anglatmaganida» bir umr kuydi-chiqdilar ichida Kumush bilan murosa qilib oʻtavergan boʻlarmidi. Demak, Zaynab koʻngliga gʻulgʻula solgan Xushroʻy ham muayyan darajada Kumush halokatiga sababchi. Biroq yozuvchi bu ayolni ham oshkora qoralamaydi.

Odamni titratib yuboradigan yana bir yorqin milliy lavha: Kumush zaharlanib oʻlim toʻshagida yotibdi. Qaynotasi Yusufbek hoji Kumushning boshiga kelib oʻtirdi. Kelinning koʻzi yumiq, sochlari yuzi ustida parishon. Hoji kelinning sochlarini tuzatib, manglayiga qoʻlini bosdi, «Oyim... oyim» deb murojaat yetadi. Bunaqa tigʻiz holatda yoshi ulugʻ odam, qaynotaning kelin yoniga kelib parishon sochlarini tuzatishi, manglayiga qoʻlini qoʻyib hol-ahvol soʻrashi tabiiy bir hol. Shunga qaramay Kumush koʻzini ochib besaranjom unga nazar tashlaydi va tanib... qoʻzgʻolmoqchi buldi. Qarangki, behush yotgan kelin bir dam oʻziga kelib qaynotasini tanib, uning oldida hijolat chekib, oʻsha nochor holatda ham odob bilan qoʻzgʻolmoqchi, oʻrnidan turmoqchi boʻldi.

Kumushning ahvoli borgan sari ogʻirlashdi va kuchli qonli qaytlardan keyin bu dunyoni tark yetdi. Zaynab nima boʻldi degan savollar tugʻiladi. U Kumushning hayotiga nuqta qoʻyibgina qolmay, balki oʻzining baxtli hamda baxtsiz kuniga nuqta qoʻydi. U telbaga aylanib, men Kumushman deya qabristonlarda kezib yurardi.

«Oʻtgan kunlar» romanidagi voqealarga xulosa qilib aytganda romanni oʻqigan har bir oʻquvchi undagi Otabek, Kumush, Yusufbek hoji, Qutidor, Oftob oyim kabi ijobiy obrazlardan bahra oladi. Zaynab, Xushroʻy, Homid kabi baxil, qora niyatli salbiy obrazlarning taqdiri hamisha shu ahvolga tushushini asar davomida biladi. «Oʻtgan kunlar» romanini oʻqiganda boshdan-oyoq qulogʻingiz ostida voqea-xodisalar ruhiga mos musiqiy ohang yeshitilib turganday boʻladi. Bu ohanglar oʻquvchi dilida har xil kayfiyatlar uygʻotadi. «Oʻtgan kunlar» romani hayot haqiqatlarining xilma-xil qirralarini oʻzida mujassam yetgan, sir-sehrga toʻla noyob goʻzalliklar obidasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Y.Eshmatova. Istiqlol davri oʻzbek qissachiligida ayol ruhiyatining badiiy talqini. PhD, Dissertatsiya. B– 4.
2. U.Joʻraqulov. Qodiriy va roman tafakkuri. – Toshkent “Nurafshon business” 2020. B –93.

3. A.Qodiriy. O‘tgan kunlar – Toshkent “Navro‘z” 2019. B – 310,314,340,375.

